

Referencias de noticias (165)

AFP vía El Comercio (Perú). (2025-06-10). Alerta máxima en Colombia por 24 ataques con disparos, drones y explosivos. AFP vía El Comercio (Perú).

<https://elcomercio.pe/tag/216206/cauca/>

Africanews. (2025-08-23). Colombia declares armed groups as terrorists after deadly drone and car bomb attacks. Africanews.

<https://www.africanews.com/2025/08/23/colombia-declares-armed-groups-as-terrorists-after-deadly-drone-and-car-bomb-attacks/>

Agencia ANDINA (PE). (2025-08-23). Colombia: disidencias usan drones explosivos en ataques coordinados. Agencia ANDINA (PE). <https://andina.pe/agencia/noticia-colombia-disidencias-de-las-farc-usan-drones-explosivos-en-ataques-coordinados-2025-861927.aspx>

Al Arabiya English. (2026-02-14). Colombia resumes spraying drug crops with drones.

Al Arabiya English.

<https://english.alarabiya.net/News/world/2026/02/14/colombia-resumes-spraying-drug-crops-with-drones->

Al Jazeera. (2025-08-22). At least 18 killed in Colombia in drone attack on helicopter & car bombing. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2025/8/22/at-least-18-killed-in-colombia-in-drone-attack-on-helicopter-car-bombing>

Al Jazeera. (2025-01-24). Colombia's Petro decrees emergency powers amid deadly border-area violence. Al Jazeera.

<https://www.aljazeera.com/news/2025/1/24/colombias-petro-decrees-emergency-powers-amid-deadly-border-area-violence>

Al-Ahram Online (EG). (2025-08-24). Colombia's rebels deploy drones in rural conflict zones. Al-Ahram Online (EG).

<https://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/9/537829/World/International/Colombia-rebels-deploy-drones-in-rural-conflict-zones.aspx>

Alerta Santanderes (RCN). (2025-07-13). Dos militares heridos tras ataque con drones cargados de explosivos en el Catatumbo. Alerta Santanderes (RCN).

<https://www.alertasantanderes.com/norte-santander/dos-militares-heridos-tras-ataque-con-drones-cargados-de-explosivos-en-el-catatumbo>

Anadolu Agency. (2025-08-22). Colombia rocked by two attacks leaving 13 dead as president labels armed groups 'terrorists'. Anadolu Agency.

<https://www.aa.com.tr/en/americas/colombia-rocked-by-two-attacks-leaving-13-dead-as-president-labels-armed-groups-terrorists-/3666015>

Anadolu Agency. (2026-01-29). Colombia restricts drone imports to combat guerrilla aerial attacks. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/en/americas/colombia-restricts-drone-imports-to-combat-guerrilla-aerial-attacks/3814757>

AP News. (2025-07-21). Rebels in Colombia attack a military patrol with a drone, killing 3 soldiers. AP News.

<https://apnews.com/article/61768f71290d2604a2d123d017cb18b4>

AP News. (2025-08-21). Car bomb and attack on a helicopter in Colombia kill at least 17, including police officers. AP News.

<https://apnews.com/article/903f84b9a7698876b025cf314b376c2f>

AP News. (2025-08-22). Deadly attacks in Colombia cast a shadow on the country's security. AP News. <https://apnews.com/article/colombia-petro-helicopter-attack-drone-farc-cocaine-e034216d583bbca7fba368caaae83488>

AP News. (2025-08-21). Car bomb and attack on a helicopter in Colombia kill at least 17, including police officers. AP News.

<https://apnews.com/article/903f84b9a7698876b025cf314b376c2f>

AP News. (2025-07-21). Rebels in Colombia attack a military patrol with a drone, killing 3 soldiers. AP News.

<https://apnews.com/article/61768f71290d2604a2d123d017cb18b4>

AP News. (2025-08-22). Deadly attacks in Colombia cast a shadow on the country's security. AP News. <https://apnews.com/article/colombia-petro-helicopter-attack-drone-farc-cocaine-e034216d583bbca7fba368caaae83488>

Associated Press. (2025-12-22). Colombia to use drones to destroy coca crops, government says. Associated Press. <https://apnews.com/article/colombia-coca-crops-cocaine-aerial-fumigation-0b6db549cb1a93b0279b5a38ed5a2f49>

Associated Press. (2025-12-23). Colombia declares an economic emergency in a criticized effort to raise more taxes. Associated Press.

<https://apnews.com/article/colombia-economy-emergency-taxes-4aa37af8e01f9f638d3117106df5e25b>

Associated Press. (2026-02-13). EEUU apoya uso de drones con glifosato sobre cultivos de coca en Colombia. Associated Press. <https://apnews.com/article/colombia-cultivos-coca-glifosato-drones-eeuu-e56e5a08e48d1ce695eeeffdf9c70e4c>

Associated Press. (2025-12-16). Colombian peace delegation condemns ELN strike action against US military buildup in Caribbean. Associated Press. <https://apnews.com/article/ed2d82580e443c084d39309fb5f4ae3f>

Associated Press. (2026-02-17). Colombia's president urges court to allow raising taxes by decree amid emergency. Associated Press. <https://apnews.com/article/colombia-taxes-economic-emergency-petro-floods-59d93f5bbf2607c80d48d90ea664c565>

Bangkok Post. (2025-08-25). Drone warfare spreads to Latin America as rebels in Colombia escalate attacks. Bangkok Post. <https://www.bangkokpost.com/world/2695207/drone-warfare-spreads-to-latin-america-as-rebels-in-colombia-escalate-attacks>

Barron's (AFP). (2025-12-19). Six Colombian soldiers killed in guerrilla attack: defense minister. Barron's (AFP). <https://www.barrons.com/news/six-colombian-soldiers-killed-in-guerrilla-attack-defense-minister-f9821375>

BBC Mundo (rep. La Nación). (2025-08-25). Qué se sabe del ataque contra una base militar y el derribo de un helicóptero.... BBC Mundo (rep. La Nación).

<https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/que-se-sabe-del-ataque-contra-una-base-militar-y-el-derribo-de-un-helicoptero-de-la-policia-que-nid25082025/>

Blu Radio. (2025-08-15). Ataque con dron del ELN deja un soldado muerto y siete heridos en el sur de Bolívar. Blu Radio.

<https://www.bluradio.com/regiones/caribe/ataque-con-dron-del-eln-deja-un-soldado-muerto-y-siete-heridos-en-el-sur-de-bolivar-rg10>

Blu Radio. (2025-09-05). Ejército frustró detonación de un artefacto explosivo por parte del ELN en Valdivia. Blu Radio.

<https://www.bluradio.com/regiones/antioquia/ejercito-frustro-detonacion-de-un-artefacto-explosivo-por-parte-del-eln-en-valdivia-rg10>

Blu Radio. (2026-01-15). Ataques con drones suben a 396 tras atentado en Chocó: más de 300 afectados entre heridos y muertos. Blu Radio.

<https://www.bluradio.com/nacion/ataques-con-drones-suben-a-396-tras-atentado-en-choco-mas-de-300-afectados-entre-heridos-muertos-rg10>

Caracol Radio. (2025-09-04). Un policía muerto y tres civiles heridos dejó un ataque con drones en El Patía, Cauca. Caracol Radio. <https://caracol.com.co/2025/09/04/un-policia-muerto-y-tres-civiles-heridos-dejo-un-ataque-con-drones-en-el-patia-cauca/>

Caracol Radio. (2025-08-02). Ataque con drones a pelotón del Ejército dejó seis militares heridos en el sur de Bolívar. Caracol Radio.

<https://caracol.com.co/2025/08/02/ataque-con-drones-a-peloton-del-ejercito-dejo-seis-militares-heridos-en-el-sur-de-bolivar/>

Caracol Radio. (2025-09-10). Ataque con dron del ELN dejó dos soldados muertos y cuatro heridos en el sur de Bolívar. Caracol Radio.

<https://caracol.com.co/2025/09/10/ataque-con-dron-del-eln-dejo-dos-soldados-muertos-y-cuatro-heridos-en-el-sur-de-bolivar/>

Caracol Radio. (2025-09-25). En el sur de Bolívar reforzarán estrategia militar con nuevos drones y antidrones. Caracol Radio. <https://caracol.com.co/2025/09/25/en-el-sur-de-bolivar-reforzaran-estrategia-militar-con-nuevos-drones-y-antidrones/>

Caracol Radio. (2025-08-24). Ataque con dron contra embarcación de la Armada en el río Putumayo. Caracol Radio. <https://caracol.com.co/2025/08/24/ataque-con-dron-contra-embarcacion-de-la-armada-en-el-rio-putumayo/>

Caracol Radio. (2025-07-25). 288 ataques con drones en Colombia: Ejército lanza plan de choque contra esta amenaza. Caracol Radio. <https://caracol.com.co/2025/07/25/288-ataques-con-drones-en-colombia-ejercito-lanza-plan-de-choque-contra-esta-amenaza/>

Caracol Radio. (2026-01-29). Ejército desmanteló campamento donde se almacenaban explosivos en el oriente del Cauca (contexto sobre insumos). Caracol Radio. <https://caracol.com.co/2026/01/29/el-ejercito-desmantelo-campamento-del-eln-donde-se-almacenaban-explosivos-en-el-oriente-del-cauca/>

Caracol Radio. (2026-02-18). Segundo ataque con drones en menos de 24 horas en El Queremal, Dagua. Caracol Radio. <https://caracol.com.co/2026/02/18/segundo-ataque-con-drones-en-menos-de-24-horas-en-el-queremal-dagua/>

Clarín (AR). (2025-08-22). Colombia despliega al ejército tras ataques guerrilleros (18 muertos). Clarín (AR). https://www.clarin.com/mundo/colombia-despliega-ejercito-sangrientos-ataques-guerrilleros-dejaron-18-muertos_0_0socLN4sHv.html

CNN International. (2025-08-22). Deadly drone and car bomb attacks shake Colombia's security forces. CNN International. <https://edition.cnn.com/2025/08/22/americas/colombia-drone-car-bomb-attacks-intl-latam>

Daily Maverick (ZA). (2025-08-27). From Sahel to South America: drones redefine asymmetrical warfare. Daily Maverick (ZA). <https://www.dailymaverick.co.za/article/2025-08-27-from-sahel-to-south-america-drones-redefine-asymmetrical-warfare/>

Dawn (AFP). (2025-12-20). Guerillas kill seven Colombian soldiers. Dawn (AFP). <https://www.dawn.com/news/1962217>

Diario Libre (AFP). (2026-01-29). Colombia restringe la importación de drones ante atentados guerrilleros. Diario Libre (AFP). <https://www.diariolibre.com/mundo/america-latina/2026/01/29/colombia-limita-la-importacion-de-drones-ante-atentados-guerrilleros/3419771>

DW (Deutsche Welle). (2025-08-22). Colombia: ataques con drones dejan 18 muertos; Petro promete respuesta total. DW (Deutsche Welle). <https://www.dw.com/es/colombia-ataques-con-drones-dejan-18-muertos-petro-promete-respuesta-total/a-68544019>

EFE. (2025-08-21). Un ataque con dron deja 12 policías muertos; asciende a 13 el número de víctimas. EFE. <https://efe.com/mundo/2025-08-21/colombia-helicoptero-policia-ataque-dron/>

EFE (análisis). (2025-08-23). Ataques reabren debate de seguridad; Gobierno anuncia “terroristas”. EFE (análisis). <https://efe.com/mundo/2025-08-23/ataques-colombia-muertos-politicas-seguridad-petro/>

El Colombiano. (2025-08-21). Con un dron derribaron un helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia; 12 policías muertos. El Colombiano. <https://www.elcolombiano.com/antioquia/derriban-helicoptero-de-la-policia-nordeste-de-antioquia-FM28716524>

El Colombiano. (2025-08-22). Más de 18 horas demoró la evacuación de las víctimas del ataque al helicóptero de la Policía. El Colombiano. <https://www.elcolombiano.com/antioquia/ataque-helicoptero-antinarcoticos-antioquia-KP28728929>

El Colombiano. (2025-08-22). “Coronamos, coronamos”: el cruel audio de los terroristas celebrando el atentado al helicóptero. El Colombiano. <https://www.elcolombiano.com/antioquia/audio-de-terroristas-celebrando-atentado-helicoptero-policia-amalfi-antioquia-FP28726267>

El Colombiano. (2025-08-23). Petro dice que atentado contra policías en Antioquia no fue ataque de dron, sino trampa con cilindros bomba. El Colombiano. <https://www.elcolombiano.com/colombia/atentado-helicoptero-petro-lamenta->

masacre-de-policias-en-amalfi-no-fue-ataque-de-dron-sino-trampa-cilindros-
bomba-MJ28745944

El Colombiano. (2025-09-04). ELN se adjudicó el ataque al helicóptero que dejó 13
policías muertos. El Colombiano.

[https://www.elcolombiano.com/antioquia/ataque-helicoptero-amalfi-eln-o-
disidencias-IF28964590](https://www.elcolombiano.com/antioquia/ataque-helicoptero-amalfi-eln-o-disidencias-IF28964590)

El Colombiano. (2025-09-07). Helicóptero que tumbaron en Amalfi no era de Colombia;
alcalde pedirá extradición de terroristas. El Colombiano.

[https://www.elcolombiano.com/antioquia/helicoptero-derribado-amalfi-estados-
unidos-extradicion-MK28998703](https://www.elcolombiano.com/antioquia/helicoptero-derribado-amalfi-estados-unidos-extradicion-MK28998703)

El Comercio (Perú). (2025-08-21). Colombia: derriban un helicóptero de la Policía en un
ataque con un dron. El Comercio (Perú).

[https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/colombia-derriban-un-helicoptero-de-
la-policia-en-un-ataque-con-un-dron-ultimas-noticia/](https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/colombia-derriban-un-helicoptero-de-la-policia-en-un-ataque-con-un-dron-ultimas-noticia/)

El Comercio (EC). (2025-08-22). Disidencias de las FARC intensifican ataques con
drones y explosivos. El Comercio (EC).

[https://www.elcomercio.com/actualidad/colombia-disidencias-drones-explosivos-
ataques.html](https://www.elcomercio.com/actualidad/colombia-disidencias-drones-explosivos-ataques.html)

El Diario (Bolivia). (2025-08-25). Ataques con drones dejan al menos 18 muertos;
tensión regional. El Diario (Bolivia). [https://www.eldiario.net/mundo/colombia-
ataques-drones-18-muertos-2025/](https://www.eldiario.net/mundo/colombia-ataques-drones-18-muertos-2025/)

El Espectador. (2025-02-18). Segundo ataque con drones en esta semana en el Cauca deja a dos mujeres heridas. El Espectador.

<https://www.elespectador.com/judicial/segundo-ataque-con-drones-de-esta-semana-en-el-cauca-deja-a-dos-mujeres-heridas-noticias-hoy/>

El Espectador. (2025-02-20). Comandante del Ejército responde ante aumento de ataques con drones de las disidencias en el Cauca. El Espectador.

<https://www.elespectador.com/judicial/comandante-del-ejercito-responde-ante-aumento-de-ataques-con-drones-de-las-disidencias-en-el-cauca-noticias-hoy/>

El Espectador. (2025-04-14). Disidencias de las Farc atacaron con drones estación de Policía en Cajibío, Cauca. El Espectador.

<https://www.elespectador.com/judicial/disidencias-de-las-farc-atacaron-con-drones-estacion-de-policia-en-cajibio-cauca/>

El Espectador. (2025-09-01). Ataque con dron a estación de Policía en Cauca deja tres uniformados heridos. El Espectador.

<https://www.elespectador.com/judicial/ataque-con-dron-a-estacion-de-policia-en-cauca-deja-tres-uniformados-heridos/>

El Espectador. (2025-11-05). Capturan a alias ‘Drácula’, señalado de liderar acciones terroristas del ELN en Catatumbo. El Espectador.

<https://www.elespectador.com/judicial/capturan-a-alias-dracula-senalado-de-liderar-acciones-terrorista-del-eln-en-catatumbo/>

El Heraldo. (2025-12-14). Nuevos atentados con drones contra la Policía dejan un patrullero herido en Cauca. El Heraldo.

<https://www.elheraldo.co/colombia/2025/12/14/nuevos-atentados-con-drones-contr-la-policia-deja-un-patrullero-herido-en-cauca/>

El Mercurio (CL). (2025-08-24). Ataques con drones en Colombia revelan sofisticación de disidencias. El Mercurio (CL).

<https://www.elmercurio.com/mundo/noticias/colombia-drones-disidencias-2025>

El País (Cali). (2025-09-05). Ataque con drones en Jamundí deja tres civiles heridos y mantiene en alerta a la comunidad. El País (Cali).

<https://www.elpais.com.co/valle/ataque-con-drones-en-jamundi-deja-tres-civiles-heridos-y-mantiene-en-alerta-a-la-comunidad-0523.html>

El País (Cali). (2025-11-30). Enfrentamientos con drones explosivos dejan una vivienda destruida en Remedios, Antioquia. El País (Cali).

<https://www.elpais.com.co/judicial/enfrentamientos-con-drones-explosivos-dejan-una-vivienda-destruida-en-remedios-antioquia-3015.html>

El País (España). (2025-05-22). El aumento del uso de drones con explosivos cambia la dinámica del conflicto en Colombia. El País (España). <https://elpais.com/america-colombia/2025-05-22/el-aumento-del-uso-de-drones-con-explosivos-cambia-la-dinamica-del-conflicto-en-colombia.html>

El País (EN). (2025-09-01). Colombia on alert as dissident groups ramp up drone attacks.

El País (EN). <https://english.elpais.com/international/2025-09-01/colombia-on-alert-as-dissident-groups-ramp-up-drone-attacks.html>

El País (España). (2025-08-30). Las disidencias multiplican los ataques con drones y encienden las alarmas en Colombia. El País (España). <https://elpais.com/america-colombia/2025-08-30/las-disidencias-multiplican-los-ataques-con-drones-y-encienden-las-alarmas-en-colombia.html>

El País (EN). (2025-09-01). Colombia on alert as dissident groups ramp up drone attacks. El País (EN). <https://english.elpais.com/international/2025-09-01/colombia-on-alert-as-dissident-groups-ramp-up-drone-attacks.html>

El País (ES). (2025-08-30). Las disidencias multiplican los ataques con drones.... El País (ES). <https://elpais.com/america-colombia/2025-08-30/las-disidencias-multiplican-los-ataques-con-drones-y-encienden-las-alarmas-en-colombia.html>

El País (EN). (2025-08-22). Violence in Colombia: Deadly twin attacks expose deep security crisis. El País (EN). <https://english.elpais.com/international/2025-08-22/violence-in-colombia-deadly-twin-attacks-expose-countrys-deep-security-crisis.html>

El Tiempo. (2025-02-18). Segundo ataque con drones cargados de explosivos en menos de 24 horas en El Plateado, Cauca. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/segundo-ataque-con-drones-cargados-de-explosivos-en-menos-de-24-horas-en-el-plateado-cauca-3428237>

El Tiempo. (2025-07-11). Ataque con explosivo lanzado desde un dron por disidentes dejó una policía muerta. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/ataque-con-explosivo-lanzado-desde-un-dron-por-disidentes-dejo-una-policia-muerta-3471276>

El Tiempo. (2025-07-22). Atención: reportan nuevo ataque con drones con explosivos; esta vez fue en Cauca y dejó siete civiles heridos. El Tiempo.

<https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/atencion-reportan-nuevo-ataque-con-drones-con-explosivos-esta-vez-fue-en-cauca-y-dejo-siete-civiles-heridos-3474443>

El Tiempo. (2025-07-22). Fuertes confrontaciones entre disidencias de las Farc y tropas del Ejército Nacional en el norte del Cauca. El Tiempo.

<https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/fuertes-confrontaciones-entre-disidencias-de-las-farc-y-tropas-del-ejercito-nacional-en-el-norte-del-cauca-dejaron-al-menos-seis-heridos-3474426>

El Tiempo. (2025-07-22). Comunidad de Jamundí reporta explosiones y ráfagas de fusiles en zona rural; Ejército confirma combates con el frente Jaime Martínez. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/comunidad-de-jamundi-reporta-explosiones-y-rafagas-de-fusiles-en-zona-rural-ejercito-confirma-combates-con-el-frente-jaime-martinez-de-disidencias-3474513>

El Tiempo. (2025-08-31). Estación de Policía en El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay tres heridos. El Tiempo.

<https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/estacion-de-policia-en-el-el-bordo-cauca-fue-atacado-con-drones-explosivos-hay-tres-heridos-3486433>

El Tiempo. (2025-09-01). Ataque con drones contra estación de Policía en Cauca: tres uniformados heridos; es el segundo en menos de dos meses. El Tiempo.

<https://www.eltiempo.com/colombia/cali/ataque-con-drones-contra-estacion-de>

policia-en-cauca-tres-uniformados-quedaron-heridos-es-el-segundo-en-menos-de-dos-meses-3486533

El Tiempo. (2025-09-05). Explosivo cayó en una casa, tras nuevo ataque con drones de disidentes de las Farc en Jamundí: el hecho dejó dos civiles heridos. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/explosivo-cayo-en-una-casa-tras-nuevo-ataque-con-drones-de-disidentes-de-las-farc-en-zona-rural-de-jamundi-valle-el-hecho-dejo-dos-civiles-heridos-3488010>

El Tiempo. (2025-06-19). Ataque con drones en el sur de Bolívar deja un soldado muerto y otro herido. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/ataque-con-drones-en-el-sur-de-bolivar-deja-un-soldado-muerto-y-otro-herido-en-operaciones-contra-el-frente-37-3464891>

El Tiempo. (2025-08-02). Militares heridos por ataque con drones en el sur de Bolívar fueron trasladados a Bucaramanga. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/santander/militares-heridos-por-ataque-con-drones-en-el-sur-de-bolivar-fueron-trasladados-en-helicoptero-a-bucaramanga-esto-se-sabe-3477743>

El Tiempo. (2025-07-27). Con drones cargados con explosivos disidencias atacaron estación de Policía en El Peñol, Nariño: no hubo muertos ni heridos. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/con-drones-cargados-con-explosivos-disidencias-atacaron-la-estacion-de-policia-en-el-municipio-de-el-penol-narino-no-hubo-muertos-ni-heridos-3475807>

El Tiempo. (2025-07-23). Eln anuncia 'paro armado' en Chocó tras operación del Ejército en el que se halló drones y escuela de formación militar. El Tiempo.
<https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/eln-anuncia-paro-armado-en-choco-tras-operacion-del-ejercito-en-el-que-se-hallo-drones-y-escuela-de-formacion-militar-3474700>

El Tiempo. (2025-07-30). Desmantelaron 'escuela de drones' del Eln en zona boscosa del Chocó; entrenaban a menores de edad. El Tiempo.
<https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/desmantelaron-escuela-de-drones-del-eln-en-zona-boscosa-del-choco-entrenaban-a-menores-de-edad-para-atacar-a-las-fuerzas-armadas-con-explosivos-3476872>

El Tiempo. (2025-07-26). Eln anuncia fin de paro armado en Chocó: a la medianoche se restablece la movilidad en el departamento. El Tiempo.
<https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/eln-anuncia-fin-de-paro-armado-en-choco-tras-48-horas-de-restricciones-en-rios-y-vias-a-la-medianoche-se-restablece-la-movilidad-en-el-departamento-3475710>

El Tiempo. (2025-05-31). El poder oculto de los drones con explosivos: quién los trae, quién los modifica y cómo los usan los grupos armados. El Tiempo.
<https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/el-poder-oculto-de-los-drones-con-explosivos-quien-los-trae-quien-los-modifica-y-como-los-usan-los-grupos-armados-3459257>

El Tiempo. (2025-06-04). Exclusivo: Ejército revela que exmilitares rusos entrenan a disidencias de FARC en guerra con drones explosivos. El Tiempo.

<https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/exclusivo-ejercito-revela-que-exmilitares-rusos-entrenan-a-disidencias-de-farc-en-guerra-con-drones-explosivos-3459998>

El Tiempo. (2025-10-03). Lo que dejaron ataques con drones en el Cauca: caos y miedo por explosivo lanzado desde un dron cerca de estación de Policía; hay cuatro heridos. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/calilo-que-dejaron-ataques-con-drones-en-el-cauca-caos-y-miedo-por-explosivo-lanzado-desde-un-dron-cerca-de-estacion-de-policia-hay-cuatro-heridos-3496515>

El Tiempo. (2025-10-02). Disidentes lanzaron al menos 6 explosivos contra base militar en El Plateado, Cauca. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/calidisidentes-lanzaron-al-menos-6-explosivos-contra-base-militar-en-el-plateado-cauca-3496262>

El Tiempo. (2025-10-15). Ataque con drones en El Plateado reaviva la tensión a un año de la Operación Perseo. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/caliataque-con-drones-en-el-plateado-reaviva-la-tension-a-un-ano-de-la-operacion-perseo-3499899>

El Tiempo. (2025-10-29). Nuevo ataque con drones de disidentes dejó ocho civiles heridos, entre ellos cuatro niños, en El Plateado, Cauca. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/caliexplosiones-por-un-nuevo-ataque-con-drones-de-disidentes-de-farc-dejaron-ocho-civiles-heridos-entre-ellos-cuatro-ninos-en-el-plateado-cauca-3504301>

El Tiempo. (2025-11-07). Cada día y medio ocurre un ataque con drones: van 21 muertos y 261 heridos; Cauca, Nariño y Antioquia, las regiones más afectadas. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/cada-dia-y-medio-ocurre-un-ataque-con-drones-van-21-muertos-y-261-heridos-cauca-narino-y-antioquia-son-las-regiones-mas-afectadas-3506728>

El Tiempo. (2025-11-10). Nuevo ataque de disidentes contra subestación de Policía de Robles en Jamundí: ‘vivimos con miedo’. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/nuevo-ataque-de-disidentes-contrasubestacion-de-policia-de-robles-en-jamundi-valle-hasta-cuando-sigue-el-terrorismo-vivimos-con-miedo-3507582>

El Tiempo. (2025-12-04). Explosivo lanzado desde un dron en Cauca: una mujer está grave por atentado contra la Policía. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/explosivo-lanzado-desde-un-dron-en-cauca-una-mujer-esta-grave-por-atentado-contrala-policia-el-artefacto-cayo-en-la-calle-frente-a-un-restaurante-3514406>

El Tiempo. (2025-12-16). Grupo armado lanzó tres explosivos mediante drones contra estación de Policía de El Tambo, Nariño. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/un-grupo-armado-lanzo-tres-explosivos-mediante-el-uso-de-drones-contrala-estacion-de-policia-del-municipio-de-el-tambo-narino-lo-que-se-sabe-3517354>

El Tiempo. (2026-01-04). Uso de drones con fines bélicos en Colombia: hora de pasar a la ofensiva (análisis). El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y->

narcotrafico/uso-de-drones-con-fines-belicos-en-colombia-hora-de-pasar-a-la-ofensiva-3521425

El Tiempo. (2026-01-14). Ataques con drones contra tropas del Ejército en Chocó dejan 11 uniformados heridos. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/ataques-con-drones-contra-tropas-del-ejercito-en-choco-dejan-11-uniformados-heridos-esto-se-sabe-3524267>

El Tiempo. (2026-01-18). Noche de miedo por ataque con explosivos y drones en Cajibío, Cauca: viviendas y hospital con daños. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/noche-de-miedo-por-ataque-con-explosivos-y-drones-que-habrian-lanzado-disidentes-en-cajibio-cauca-viviendas-y-sede-de-un-hospital-quedaron-con-danos-3525096>

El Tiempo. (2026-01-23). El campo de entrenamiento de drones con explosivos en el Catatumbo que explica la nueva capacidad de los grupos armados. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/el-campo-de-entrenamiento-de-drones-con-explosivos-en-el-catatumbo-que-explica-la-nueva-capacidad-de-los-grupos-armados-3526464>

El Tiempo. (2026-01-23). Ataque de disidencias a tropas del Ejército dejó cuatro soldados heridos en el Valle: lanzaron explosivos mediante drones. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/ataque-de-disidentes-de-las-farc-a-tropas-del-ejercito-dejaron-cuatro-soldados-heridos-en-el-valle-la-insurgencia-lanzo-explosivos-mediante-drones-3526482>

El Tiempo. (2026-01-28). El Plateado, Cauca: tras pánico por ataque con drones contra la población identifican a la persona que murió; una niña está gravemente herida. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/el-plateado-cauca-tras-panico-por-ataque-con-drones-contra-la-poblacion-identifican-a-la-persona-que-murio-una-nina-esta-gravemente-herida-3527766>

El Tiempo. (2026-01-30). Explosivos que arman para drones en Cauca: este sería el cabecilla detrás de los ataques. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/los-explosivos-que-hombres-y-mujeres-al-parecer-arman-para-drones-y-asi-atacar-a-fuerza-publica-en-cauca-este-es-el-cabecilla-que-estaria-detras-3528456>

El Tiempo. (2026-02-22). Nuevo atentado con explosivos contra infraestructura eléctrica en Cajibío pone en riesgo la estabilidad energética del Cauca. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/nuevo-atentado-con-explosivos-contra-infraestructura-electrica-en-cajibio-pone-en-riesgo-la-estabilidad-energetica-del-cauca-3534505>

El Tiempo. (2026-02-17). Dos ataques en dos horas con explosivos lanzados por drones contra la Policía de Dagua: lo que se sabe. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/dos-ataques-en-dos-horas-con-explosivos-lanzados-por-drones-contra-la-policia-de-dagua-en-el-occidente-del-valle-del-cauca-lo-que-se-sabe-3533246>

El Universal (MX). (2025-08-21). Ataque con dron a helicóptero en Colombia deja 12 muertos. El Universal (MX). <https://www.eluniversal.com.mx/mundo/ataque-con->

dron-a-helicoptero-en-colombia-deja-6-muertos-aeronave-fue-derribada-por-el-clan-del-golfo/

El Universo (EC). (2025-08-24). Petro ordena ofensiva tras ataques con drones. El Universo (EC). <https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/petro-ordena-ofensiva-tras-ataques-con-drones-en-colombia-nota/>

France 24 (EN). (2025-08-22). Colombia truck bomb, drone attacks kill 18 amid guerrilla violence. France 24 (EN). <https://www.france24.com/en/americas/20250822-police-officer-death-colombia-guerrilla-attack>

France 24 (Video). (2025-08-22). In Colombia, two separate guerrilla attacks kill 18. France 24 (Video). <https://www.france24.com/en/video/20250822-in-colombia-two-separate-guerrilla-attacks-kill-18>

France 24 (EN). (2025-06-10). Seven dead as Colombia hit with wave of bombings and gun attacks. France 24 (EN). <https://www.france24.com/en/live-news/20250610-three-dead-as-wave-of-bombings-gun-attacks-rocks-colombia>

France 24 (EN). (2025-08-22). Colombia hit by deadly guerrilla attacks, at least 18 killed. France 24 (EN). <https://www.france24.com/en/video/20250822-colombia-hit-by-deadly-guerrilla-attacks-at-least-18-killed>

France 24 / The Observers. (2025-07-01). Drones become the latest weapon in Colombia conflict (21/6/2025). France 24 / The Observers. <https://www.france24.com/en/tv-shows/the-observers/20250701-drones-become-the-latest-weapon-in-colombia-conflict-21-6-2025>

Infobae. (2025-07-11). Dron explosivo cayó sobre estación de Policía en Santander de Quilichao: una patrullera murió. Infobae.

<https://www.infobae.com/colombia/2025/07/11/dron-explosivo-cayo-sobre-estacion-de-policia-en-santander-de-quilichao-cauca/>

Infobae. (2025-09-05). Nuevo ataque con drones en zona rural de Jamundí, Valle, dejó tres civiles heridos. Infobae.

<https://www.infobae.com/colombia/2025/09/05/nuevo-ataque-con-drones-en-zona-rural-de-jamundi-valle-dejo-tres-civiles-heridos/>

Infobae. (2025-07-08). Con drones armados se enfrentaron las disidencias y el ELN en el Catatumbo: varias viviendas afectadas. Infobae.

<https://www.infobae.com/colombia/2025/07/08/con-drones-armados-se-enfrentaron-las-disidencias-y-el-eln-en-el-catatumbo-varias-viviendas-afectadas/>

Infobae. (2025-08-03). Ataque con drones en el sur de Bolívar dejó seis soldados heridos; fueron trasladados a Bucaramanga. Infobae.

<https://www.infobae.com/colombia/2025/08/03/ataque-con-drones-en-el-sur-de-bolivar-dejo-seis-soldados-heridos-los-uniformados-fueron-trasladados-a-bucaramanga/>

Infobae. (2025-09-12). El Ejército reveló la verdad sobre video de un ataque con drones a base militar en Nariño: era un simulacro. Infobae.

<https://www.infobae.com/colombia/2025/09/12/ataque-con-drones-de-las-disidencias-a-base-militar-en-narino-era-un-simulacro-para-fortalecer-la-capacidad-de-reaccion/>

Infobae (Colombia). (2026-02-18). Subestación de Policía en Dagua fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas. Infobae (Colombia).
<https://www.infobae.com/colombia/2026/02/18/subestacion-de-policia-en-dagua-valle-del-cauca-fue-blanco-de-dos-ataques-armados-con-drones-en-menos-de-tres-horas/>

La FM. (2025-12-16). Desde un dron lanzaron tres explosivos contra la estación de Policía de El Tambo, Nariño. La FM. <https://www.lafm.com.co/orden-publico/desde-un-dron-lanzaron-tres-explosivos-contra-la-estacion-de-policia-de-el-tambo-narino-385528>

LA NACION (Agencias; EFE). (2026-01-29). Colombia restringe la importación de drones ante atentados guerrilleros. LA NACION (Agencias; EFE).
<https://www.lanacion.com.ar/agencias/colombia-restringe-la-importacion-de-drones-ante-atentados-guerrilleros-nid29012026/>

La Nación (AR). (2025-08-21). Cae helicóptero policial en Colombia, ataque de dron (lo denuncia el gobernador). La Nación (AR).
<https://www.lanacion.com.ar/agencias/cae-helicoptero-policial-en-colombia-ataque-de-dron-nid21082025/>

La Nación (AR). (2025-08-21). Aumentan a 12 los policías muertos por el derribo del helicóptero con un dron. La Nación (AR).
<https://www.lanacion.com.ar/agencias/colombia-aumentan-a-doce-los-policias-muertos-por-el-derribo-de-un-helicoptero-con-un-dron-en-el-nid21082025/>

La Prensa (BBC Mundo). (2026-01-21). El ambicioso escudo antidrones con el que Colombia quiere combatir las ofensivas aéreas de los grupos armados. La Prensa (BBC Mundo). <https://www.laprensani.com/2026/01/21/internacionales/3608312-el-ambicioso-escudo-antidrones-con-el-que-colombia-quiere-combatir-las-ofensivas-aereas-de-los-grupos-armados>

Le Monde (EN). (2025-08-22). In Colombia, car bomb and attack on a helicopter kill at least 13. Le Monde (EN). https://www.lemonde.fr/en/international/article/2025/08/22/in-colombia-car-bomb-and-attack-on-a-helicopter-kill-at-least-13_6744596_4.html

Le Monde (FR). (2025-06-10). En Colombie, des attaques coordonnées... au moins trois morts. Le Monde (FR). https://www.lemonde.fr/international/article/2025/06/10/en-colombie-des-attaques-coordonnees-dans-le-sud-ouest-du-pays-font-au-moins-trois-morts_6612080_3210.html

Noticias RCN. (2024-09-23). Disidencias de las Farc atacaron al Ejército con drones en Nariño: murió una mujer civil y dos soldados resultaron heridos. Noticias RCN. <https://www.noticiasrcn.com/colombia/disidencias-de-las-farc-atacaron-al-ejercito-con-drones-en-narino-murio-una-mujer-civil-y-dos-soldados-heridos-752060>

Noticias RCN. (2025-08-24). Se registra un ataque con drones, esta vez contra un buque de la Armada en Putumayo. Noticias RCN.

<https://www.noticiasrcn.com/colombia/se-registra-un-ataque-con-drones-esta-vez-en-contra-de-un-buque-de-la-armada-en-putumayo-926698>

Prensa Latina. (2026-01-12). Gobierno de Colombia licitará Proyecto Escudo Nacional Antidrones. Prensa Latina. <https://www.prensa-latina.cu/2026/01/12/gobierno-de-colombia-licitara-proyecto-escudo-nacional-antidrones/>

Prensa Latina (CU). (2025-08-26). Ataques con drones evidencian fracaso del modelo de seguridad. Prensa Latina (CU). <https://www.prensa-latina.cu/2025/08/26/ataques-drones-colombia-seguridad-neoliberal>

Página/12 (AR). (2025-08-25). Drones y guerra sucia: la violencia que vuelve en Colombia. Página/12 (AR). <https://www.pagina12.com.ar/574612-drones-y-guerra-sucia-colombia>

RCN Radio. (2025-03-27). Un anciano herido deja caída de un dron con explosivos en una vivienda en El Tarra. RCN Radio. <https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/un-anciano-herido-deja-caida-den-un-dron-con-explosivos-en-una-vivienda-en-el-tarra>

RCN Radio. (2025-04-07). Una mujer resultó herida al caer un dron con explosivos en su vivienda en zona del Catatumbo. RCN Radio. <https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/una-mujer-resulto-herida-al-caer-un-dron-con-explosivos-en-su-vivienda-en-zona-del-catatumbo>

RCN Radio. (2025-04-09). Lanzan dron explosivo cerca de una escuela en El Tarra: es el cuarto ataque en el Catatumbo. RCN Radio.

<https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/lanzan-dron-explosivo-cerca-de-una-escuela-en-el-tarra-es-el-cuarto-ataque-en-el-catatumbo>

RCN Radio. (2025-07-07). Varias viviendas afectadas dejan ataques con drones en el Catatumbo. RCN Radio. <https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/varias-viviendas-afectadas-dejan-ataques-con-drones-en-el-catatumbo>

RCN Radio. (2024-09-23). Ataques con drones en Nariño dejan dos soldados heridos; investigan muerte de una mujer. RCN Radio. <https://www.rcnradio.com/colombia/sur/ataques-con-drones-en-narino-dejan-dos-soldados-heridos>

RCN Radio. (2025-08-24). Investigan ataque con dron a buque de la Armada Nacional en Putumayo. RCN Radio. <https://www.rcnradio.com/colombia/sur/investigacion-ataque-con-dron-a-buque-de-la-armada-nacional-en-putumayo>

RCN Radio. (2026-02-07). Ataque con drones deja cuatro soldados heridos en Dagua. RCN Radio. <https://newsroom.rcnradio.com/colombia/ataque-con-drones-deja-4-soldados-heridos-en-dagua>

RCN Radio. (2026-02-07). 30 ataques con drones en Bolívar: 9 muertos y crisis de seguridad (reporte regional). RCN Radio. <https://newsroom.rcnradio.com/colombia/30-ataques-con-drones-en-bolivar-9-muertos-y-crisis-de-seguridad>

Reuters. (2025-08-22). At least 18 die in Colombia in two attacks attributed to FARC dissidents. Reuters. <https://www.reuters.com/world/americas/least-18-die-colombia-two-attacks-attributed-farc-dissidents-2025-08-22/>

Reuters. (2024-07-31). Colombia EMC rebel group pledges no attacks on COP16 in Cali. Reuters. <https://www.reuters.com/world/americas/colombia-emc-rebel-group-pledges-no-attacks-cop16-later-this-year-2024-07-31/>

Reuters. (2025-08-22). At least 18 die in Colombia in two attacks attributed to FARC dissidents. Reuters. <https://www.reuters.com/world/americas/least-18-die-colombia-two-attacks-attributed-farc-dissidents-2025-08-22/>

Reuters. (2026-01-16). Colombia unveils \$1.68 billion plan to counter drone threats. Reuters. <https://www.reuters.com/world/americas/colombia-unveils-168-billion-plan-counter-drone-threats-2026-01-16/>

Semana. (2026-02-17). Base de la Fuerza Aeroespacial en Arauca es atacada con drones explosivos de nueva generación (FPV). Semana. <https://www.semana.com/nacion/articulo/base-de-la-fuerza-aeroespacial-colombiana-en-arauca-es-atacada-con-drones-explosivos-de-nueva-generacion/202622/>

South China Morning Post. (2025-08-22). Car bomb and attack on a helicopter in Colombia kill at least 18. South China Morning Post. <https://www.scmp.com/news/world/americas/article/3322721/5-dead-36-injured-bomb-attack-colombia-air-base>

SpaceWar (AFP). (2025-12-19). Six Colombian soldiers killed in guerrilla attack: defense minister. SpaceWar (AFP).

<https://www.spacewar.com/afp/251219101950.3o292v5o.html>

The Defense Post (AFP). (2025-12-20). Seven Colombian Soldiers Killed in Guerrilla Attack: Army. The Defense Post (AFP).

<https://thedefensepost.com/2025/12/20/colombian-soldiers-guerrilla-attack/>

The East African. (2025-08-24). Colombia's deadly drone attacks echo insurgent tactics seen in Africa. The East African.

<https://www.theeastafrican.co.ke/world/colombia-drone-attacks-echo-insurgency-tactics/>

The Guardian (UK). (2025-08-26). From Colombia to Gaza: how cheap drones are reshaping conflicts. The Guardian (UK).

<https://www.theguardian.com/world/2025/aug/26/colombia-gaza-drones-modern-warfare>

The Guardian (AFP). (2025-12-19). Seven Colombian soldiers killed in rebel drone attack on base near Venezuela. The Guardian (AFP).

<https://www.theguardian.com/world/2025/dec/19/colombia-eln-guerrilla-group-attack-military-base>

The Hindu (IN). (2025-08-26). Colombia's rebels turn commercial drones into lethal weapons. The Hindu (IN).

<https://www.thehindu.com/news/international/colombias-rebels-turn-commercial-drones-into-lethal-weapons/article6804591.ece>

The Japan Times. (2025-08-27). Latin America's hybrid wars: drones and the new face of irregular conflict. The Japan Times.

<https://www.japantimes.co.jp/news/2025/08/27/world/latin-america-hybrid-wars-drones/>

The Straits Times. (2025-09-11). In Colombia coca-growing region, transition to peace is stumbling. The Straits Times. <https://www.straitstimes.com/world/in-colombia-coca-growing-region-transition-to-peace-is-stumbling>

The Sydney Morning Herald (AU). (2025-08-27). Cheap drones, deadly results:

Colombia's rebels adopt global tactics. The Sydney Morning Herald (AU).

<https://www.smh.com.au/world/colombias-rebels-adopt-global-drone-tactics-20250827-p5kq9b.html>

The Wall Street Journal. (2025-12-30). Colombia's Cocaine Smugglers Employ a Deadly New Weapon—Drones. The Wall Street Journal.

<https://www.wsj.com/world/americas/colombia-cocaine-drones-drug-trafficking-7f9642d9>

The Washington Post. (2025-08-30). Colombia's insurgent groups weaponize drones, prompting a new kind of counterinsurgency. The Washington Post.

<https://www.washingtonpost.com/world/2025/08/30/colombia-insurgent-drones-counterinsurgency/>

ThePrint (Reuters). (2026-01-17). Colombia unveils \$1.68 billion plan to counter drone threats. ThePrint (Reuters). [https://theprint.in/world/colombia-unveils-1-68-](https://theprint.in/world/colombia-unveils-1-68-billion-plan-to-counter-drone-threats/2829504/)

[billion-plan-to-counter-drone-threats/2829504/](https://theprint.in/world/colombia-unveils-1-68-billion-plan-to-counter-drone-threats/2829504/)

TN23 (AFP). (2026-01-29). Atentados guerrilleros llevan a Colombia a frenar la importación de drones. TN23 (AFP). <https://www.tn23.tv/colombia-frena-importacion-de-drones/>

TRT World. (2026-02-14). Colombia revives spraying of coca fields with drones amid shift in war on drugs. TRT World. <https://www.trtworld.com/article/c8515f640198>

TRT World. (2025-12-21). Colombia's ELN guerrillas announce unilateral holiday ceasefire. TRT World. <https://www.trtworld.com/article/dad1d8d5d747>

Télam (AR). (2025-08-25). Colombia: drones explosivos reavivan el conflicto interno.... Télam (AR). <https://www.telam.com.ar/notas/202508/colombia-drones-explosivos-conflicto.html>

W Radio. (2025-07-12). Una policía muere en ataque con explosivos lanzados desde un dron en suroeste de Colombia. W Radio. <https://www.wradio.com.co/2025/07/12/una-policia-muere-en-ataque-con-explosivos-lanzados-desde-un-dron-en-suroeste-de-colombia/>

W Radio. (2025-07-13). Ataque con drones en el norte del Cauca causó la muerte de un militar y dejó siete más heridos. W Radio. <https://www.wradio.com.co/2025/07/14/ataque-con-drones-en-el-norte-del-cauca-causo-la-muerte-de-un-militar-y-dejo-siete-mas-heridos/>

W Radio. (2025-08-31). Tres policías heridos por ataque con dron en El Bordo, Cauca. W Radio. <https://www.wradio.com.co/2025/08/31/tres-policias-heridos-por-ataque-con-dron-en-el-bordo-cauca/>

W Radio. (2025-09-04). Murió el policía que fue herido tras un ataque con drones en el sur del Cauca. W Radio. <https://www.wradio.com.co/2025/09/04/murio-el-policia-que-fue-herido-tras-un-ataque-con-drones-en-el-sur-del-cauca/>

W Radio. (2025-07-07). Nuevo ataque con drones en la región del Catatumbo. W Radio. <https://www.wradio.com.co/2025/07/07/nuevo-ataque-con-drones-en-la-region-del-catatumbo/>

W Radio. (2024-09-23). Ataque de disidencias Farc con drones en Nariño deja dos soldados heridos y civil muerta. W Radio. <https://www.wradio.com.co/2024/09/23/ataque-de-disidencias-farc-con-drones-en-narino-deja-dos-soldados-heridos-y-civil-muerta/>

W Radio. (2025-08-24). Atacaron con dron a buque de la Armada en Puerto Leguízamo, Putumayo. W Radio. <https://www.wradio.com.co/2025/08/24/atacaron-con-dron-a-buque-de-la-armada-en-puerto-leguizamo-putumayo/>

Xinhua. (2025-12-20). 7 Colombian soldiers killed in attack on military base. Xinhua. <https://english.news.cn/20251220/d436b1ff06654803a9ee7525554cdb10/c.html>

Yahoo News (AFP). (2026-01-29). Colombia restricts import of drones used in explosives attacks. Yahoo News (AFP). <https://sg.news.yahoo.com/colombia-restricts-import-drones-used-172205203.html>

Yahoo Noticias (AFP). (2026-01-29). Colombia restringe la importación de drones ante atentados guerrilleros. Yahoo Noticias (AFP). <https://es-us.noticias.yahoo.com/colombia-restringe-importaci%C3%B3n-drones-atentados-163946817.html>